

6. Potentsial Ukrainy ta yoho realizatsiia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.icps.com.ua/pub/files/48/55/ICPS%20UKR%20report.pdf>

7. Hidna pratsia: imperatyvy, ukrainski realii, mekhanizmy zabezpechennia : monohrafiia / [A.M. Kolot, V.M. Daniuk, O.O. Herasymenko ta in.]; za nauk. red. d.e.n., prof. A.M. Kolota. – K.: KNEU, 2017. – 500 s.

8. Dostoinyi trud : doklad Heneralnogo dyrektora / 87–ya sessyia Mezhdunar. Konf. Truda. – Zheneva : MBT, 1999. – S. 106.

9. IOL. 2000. Decent work pilot program [Electronic resource]. – Available from : <http://www.ilo.org/public/english/bureau/dwpp/>

10. Decent work for all in a global economy [Electronic resource]. – Available from: <http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/speeches/somavia/1999/seattle.html>

11. Decent work in the information economy : Report of Director–General. – Geneva. – December 2000.

12. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy–chlenamy, z inshoi storony : mizh nar. dokument vid 27.06.2014 [Elektronnyi resurs]. –

Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011

Дані про автора

Костишина Т.А.,

д-р екон. наук, проф., зав. кафедрою управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Данные об авторе

Костишина Т.А.,

д-р экон. наук, проф., зав. кафедрой управления персоналом, экономики труда и экономической теории вузов Укоопсоюза «Полтавский университет экономики и торговли»

Data about the author

T. Kostishina,

Dr. Econ. Sciences, Prof., Head Department of Personnel Management, Labor Economics and Economic Theory, Ukoopsilka University «Poltava University of Economics and Trade»

УДК 332.1:631.14:637.12

КРАВЧЕНКО М.В.

Прогнозування інвестиційно–інноваційного забезпечення та конкурентноспроможності економічної безпеки аграрного сектора в Україні

Розвиток інтегрованих процесів у сільськогосподарському виробництві ґрунтується на паритеті окремих спеціалізованих галузей з виробництва сировини, зберігання, переробки та продажу готової продукції споживачам, які працюють у суспільному поділі праці, на єдиний інтегрований основі виробництва. Це поетапна організаційна інтеграція. Здатність підприємства конкурувати з іншими виробниками в межах певного ринкового простору визначає основу її конкурентоспроможності. У цій статті досліджено теоретичні основи створення конкурентної переваги в аграрному секторі. Розроблений методологічний підхід для контролю конкурентноспроможності сільськогосподарських підприємств. Організаційно–економічні заходи щодо підвищення конкурентної переваги господарств аграрного сектору є виправданими. Управління конкурентноспроможністю на предмет економічних відносин передбачає всебічний аналіз впливу системи на внутрішні та зовнішні чинники та використання сучасних науково обґрунтованих методів оцінювання.

Ключові слова: конкурентноспроможність, методичні підходи, аграрний сектор, переваги, аграрні підприємства, інтегровані системи.

КРАВЧЕНКО Н.В.

Прогнозирование инвестиционно–инновационного обеспечения и конкурентоспособности экономической безопасности аграрного сектора в Украине

Развитие интегрированных процессов в сельскохозяйственном производстве основывается на паритете отдельных специализированных отраслей по производству сырья, хранения, переработ–

ки и продажи готовой продукции потребителям, работающих в общественном разделении труда, в единой интегрированной основе производства. Это поэтапная организационная интеграция. Способность предприятия конкурировать с другими производителями в пределах определенного рыночного пространства определяет основу ее конкурентоспособности. В этой статье исследованы теоретические основы создания конкурентного преимущества в аграрном секторе. Разработан методологический подход для контроля конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий. Организационно–экономические мероприятия по повышению конкурентного преимущества хозяйств аграрного сектора оправданы. Управление конкурентоспособностью на предмет экономических отношений предполагает всесторонний анализ влияния системы на внутренние и внешние факторы и использование современных научно обоснованных методов оценки.

Ключевые слова: конкурентоспособность, методические подходы, аграрный сектор, преимущества, аграрные предприятия, интегрированные системы.

KRAVCHENKO M.V.

The prognostication of investment–innovative providing and competitiveness of economic security of agrarian sector is in Ukraine

The development of integrated processes in agricultural production is based on the parity of certain specialized industries for the production of raw materials, storage, processing and sale of finished products to consumers working in the social division of labor, on a single integrated basis of production. This is a phased organizational integration. As a system of self–organization, the market of organic products consists of many interdependent structural elements, which are divided into subsystems depending on the type of product, its purpose and regional market constraints. The market of organic products is characterized by a high degree of technological diversification of production, which allows to produce different types of products. However, the substitution of goods (commodity substitution) between the main types of products is very limited, and we can very tentatively talk about the demand, supply and price of consumers in the market. The ability of an enterprise to compete with other manufacturers within a certain market space determines the basis of its competitiveness. Specific analytical reviews of methods for assessing competitiveness and individual competitive advantage, as well as specific limitations of the methods also confirm the practical value of each of these methods. Therefore, the study of competitiveness should be based on the use of several additional sets of methods that reflect all the necessary aspects of its formation and in the future the formation of an integrated assessment of competitiveness and individual competitive advantage. This article examines the theoretical foundations of creating a competitive advantage in the agricultural sector. A methodological approach to control the competitiveness of agricultural enterprises has been developed. Organizational and economic measures to increase the competitive advantage of farms in the agricultural sector are justified. Competitiveness management in terms of economic relations involves a comprehensive analysis of the impact of the system on internal and external factors and the use of modern scientifically sound evaluation methods.

Keywords: the competitiveness, methodical approaches, agrarian sector, advantages, agrarian enterprises, integrated systems.

Постановка проблеми. Виробництво якісної органічної продукції та ефективність роботи підприємства особливо важливі у зв'язку з поширенням інтеграційних процесів. В останні роки вітчизняні аграрні підприємства працюють у нестабільному конкурентному середовищі, а для забезпечення стабільної конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта із стратегічної точки зору було прийнято науково доцільний підхід до управління конкурентоспроможністю. Враховуючи сьогоденні ринкові

відносини, які характеризуються посиленою конкуренцією, обмеженою фінансовою безпекою виробників, невизначеністю та мінливістю політичних, економічних та соціальних факторів, основним завданням сільськогосподарських підприємств виступає ефективність управлінські рішень.

У цьому контексті дослідження щодо формування та розвитку конкурентоспроможності підприємств у аграрному секторі є особливо актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання методології та практики вибору, що дозволяють підприємствам стати більш конкурентоспроможними в аграрному секторі, розглядаються в дослідженнях вітчизняних та міжнародних економічних наукових дослідників: Г. Азоєва, В. Андрійчука, А. Атамаса, Л. Березіної, І. Вініченка, О. Гончаренко, П. Макаренка, М. Маліка, А. Маршала, Л. Мельника, Л. Михайлової та ін. Однак системний підхід до розуміння конкурентоспроможності як складної економічної категорії, співвідношення конкурентоспроможності до конкурентної переваги підприємства та організаційно–економічного досягнення конкурентоспроможності на ринку сільськогосподарської продукції до кінця не розглянуто.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико–методичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо формування й підвищення конкурентних переваг підприємств аграрного сектору.

Постановка завдання:

– уточнити понятійний апарат проблеми дослідження, зокрема трактування сутності категорії «конкурентоспроможність» підприємства;

– удосконалити методичні підходи щодо управління конкурентоспроможності агропромислових підприємств;

– розробити організаційно–економічні заходи щодо підвищення конкурентних переваг підприємств агропромислового комплексу.

Об'єкт дослідження – процес управління та забезпечення конкурентних переваг підприємств аграрного сектору.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрного сектору.

Виклад основного матеріалу. Інвестиційно–інноваційне забезпечення економічної безпеки аграрного сектору в Україні передбачає інвестиції в різні активи підприємств, як наслідок оновлення основних засобів, обладнання, машини та устаткування, технології виробництва через інноваційний механізм. Інновації та нові технології є похідними від інвестицій, синергія яких забезпечує економічну безпеку економічних агентів галузі [1, С.7–10].

В науковій літературі індикаторами економічної безпеки аграрного сектору України визначаються зокрема «обсяги інвестицій в аграрний сектор,

у тому числі іноземних, рівня державної підтримки аграрних товаровиробників», а інвестиційна та інноваційна безпека є складовими економічної безпеки галузі. Зв'язок між інвестиційно–інноваційним забезпеченням та економічною безпекою аграрного сектору можна оцінити на основі динаміки індикаторів обсягів капітальних інвестицій, прямих іноземних інвестицій (або індексів) та такими показниками розвитку сільського господарства: індекси продукції сільського господарства, продуктивність праці аграрного сектору, обсяги доданої вартості аграрного сектору, рентабельність сільськогосподарських підприємств. Ці відносні показники найбільш точно відобразатимуть рівень економічної безпеки аграрного сектору.

Капітальні інвестиції є основою інноваційного розвитку. при цьому між прямими іноземними інвестиціями та капітальними інвестиціями існує прямий зв'язок: при збільшенні ПІІ відбувається підвищення рівня доступу до капіталу та ріст капітальних інвестицій; наявність капіталу в країні забезпечує більший рівень ПІІ. Основний результат – забезпечення росту продуктивності через науково–дослідну діяльність, ноу–хау та інновації.

Інвестиції в аграрний сектор резидентів (капітальні) та нерезидентів (ПІІ) суттєво відрізняються. Динаміка капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за 2010–2019 роки (Додаток Г) свідчить про пряму залежність між вкладенням в галузь та економічним ростом. Відтак, середній річний темп росту капітальних інвестицій в аграрний сектор становив 18,25% за 2010–2019 роки, зокрема найбільші темпи росту спостерігалися у 2011 році (48,84%), 2015–2017 роках (60,43%, 67,42% та 27,25%).

Структура капітальних інвестицій за видами активів за 2010–2019 роки свідчить про низький рівень вкладень в аграрну галузь, зокрема частка інвестицій в машини, обладнання та інвентар становила 32% у 2019 році, в землю – 0,36% у 2019 році (0,65% у 2010 році), в довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва – 0,96% у 2019 році (1,00% у 2010 році). Динаміка капітальних інвестицій з врахуванням інфляції скорочується з цілком об'єктивних причин: лівова частка робіт виконана за рахунок розвитку інфраструктури та вкладень в активи аграрними холдингами, налагоджені технологічні процеси, відбулося масштабне оновлення парку сільгосп–техніки (наприклад, великі агрохолдинги здебіль–

шого перейшли на використання провідних марок західної техніки). У 2018 року на гривню капітальних інвестицій у виробництво харчових продуктів та напоїв припадало 2,81 грн вкладень в сільське господарство. Для порівняння: цей показник у 2009 році становив 1 грн., в 2012 – 1,4 грн., в 2015 – 2,16 грн., в 2017 – 2,35 грн.

В умовах підвищених політико-економічних ризиків вітчизняні інвестори віддають перевагу короткостроковим інвестиціям: вкладення у вирощування кукурудзи, що дає змогу отримати за підсумками сезону 10–15% чистого прибутку. В результаті в АПК України в розрахунку на 1 грн. капітальних інвестицій в останні 2015–2019 роки припадає 2,64 грн. інвестицій в оборотні кошти. Відсоткові ставки за банківськими кредитами вище рентабельності витрат (Рис. 1.) в більшості інвестиційних проектів в аграрному секторі. У 2010 році вартість довгострокових кредитів для суб'єктів господарювання у національній валюті склала 17% річних, в іноземній валюті – 12,6% річних; у 2019 році – 19,9% та 7,4% відповідно. Станом на кінець жовтня 2020 року було видано банківські кредити на суму 64707 млн. грн. (8,76% від усього обсягу кредитування) для аграрних підприємств, зокрема до 1 року – 32 312 млн. грн. (8,46%), від 1 до 5 років – 29 622 млн. грн. (12,41%); більше 5 років – 2773 млн. грн. (2,35%). При цьому в частка кредитів в національній валюті склала 70,11%, в іноземній – 28,98%. Українські банки не є джерелом інвестиційного капіталу для АПК, не зва-

жаючи на достатню капіталізацію банків. Це зумовлено слабким захистом прав кредиторів та значними юридичними ризиками [2, С.13–21].

При цьому, основними суб'єктами капітальних інвестицій виступають агро холдинги. Для прикладу, частка незавершених капітальних інвестицій ПАТ «МХП» в капітальних інвестиціях України у 2011 році становила 15,46%, у 2012 році – 16,92%, у 2013 році – 7,59%, у 2014 році – 2,84%, у 2015 році – 5,18%, у 2016 році – 2,8%, у 2017 році – 4,44%. Основна мета капітальних інвестицій аграрних підприємств – нарощування експортного потенціалу та вихід на зовнішні ринки збуту. Це забезпечило зростання частки прибутковості підприємств аграрного сектору з 2016 року. Для прикладу, у 2010 році рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств галузі склав 22,9%, у 2011 році – 23,2%, у 2012 році – 21,7%, у 2013 році – 11,3%, у 2014 році – 20,6%, у 2015 році – 41,7%, у 2016 році – 32,4%, у 2017 році – 22,4%, у 2018 році – 18,3%, у 2019 році – 19,2% (Рис. 2). Внутрішній ринок характеризується наявністю потенціалу до зросту, зокрема виробництва та споживання м'яса, фруктів та риби.

Індекс капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство у 2011–2019 роках в середньому становив 115,39%, зокрема досягаючи пікових значень у 2011 році (135,4%), 2015 році (127,15), 2016 році (149,5%), 2017 році (130,7%). Це означає залежність аграрного сектору від зовнішніх шоків та коливань на зовнішніх

Рисунок 1. Динаміка рентабельності виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах, %

Рисунок 2. Динаміка рівня рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств аграрного сектору за розмірами підприємств у 2010–2019 роках, %

ринках, зокрема валютних коливань. Для прикладу, попит на зовнішніх ринках на сировину аграрного сектору та відповідно обсяги експорту сировини галузі зростали найбільшими темпами у 2010–2011 роках (1,13% та 1,067% відповідно) та 2015–2017 роках (1,75%, 2,11% та 2,05% відповідно). Залежність між капітальними інвестиціями та розвитком аграрного сектору нелінійна, про що свідчить Рисунок 3. Важко відстежити прямий зв'язок між цими змінними. Очевидно, між безпекою аграрного сектору та інвестиційним забезпеченням є трансмісійний механізм, що через інші змінні визначає рівень впливу інвестицій на сільське господарство [3, С.59–65].

Залежність між капітальними інвестиціями та продуктивністю праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, також нелінійна (Рис. 4). Це означає наявність трансмісійного механізму впливу інвестицій на безпеку аграрного сектору.

Прямі іноземні інвестиції в Україну в аграрний сектор за 2010–2019 роки в середньому скорочувалися на 2,08% щороку (Таблиця 1). При цьому частка ПІІ аграрного сектору становила у 2010 році 1,72%, у 2019 році – 1,37% (середня частка за 2010–2019 роки 1,59%), тому структурні зрушення в розвитку аграрного сектору відсутні, рівень інноваційного забезпечення низький.

Рисунок 3. Динаміка залежності індексів продукції аграрного сектору від індексів капітальних інвестицій в аграрний сектор у 2011–2019 роках

Рисунок 4. Динаміка залежності індексів продуктивності праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, від індексів капітальних інвестицій в аграрний сектор у 2011–2019 роках

Це зокрема пояснюється сировинною структурою економіки України, суттєвою часткою оптової торгівлі в економіці, що не стимулює приватний сектор та інвесторів вкладати кошти в аграрну інфраструктуру, активи підприємств сільського господарства. Особливість аграрного сектору України полягає у тому, що головними інвесторами галузі є українські компанії – агро-виробники. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) характеризуються різновекторною динамікою, надходять у відносно невеликих обсягах і спрямовані зазвичай або в переробку сільськогосподарської продукції, або в фінансовий сектор (наприклад, лізинг агротехніки). В основне агро-виробництво здійснюють вкладення українські компанії, використовуючи різні форми фінансування активів (позиковий та власний капітал). Бурхливе зростання інвестицій в галузь припало на 2013–2015 роки через пріоритетність галузь як драйверу економічного росту. Практика доводить швидку окупність інвестицій в аграрний сектор (в середньому за 3,4 роки, а в рослинництві, в сегменті таких культур, як соняшник, соя або кукурудза, окупність становить 1,5 роки). Бюджетні витрати на підтримку агро-виробників скорочуються. В умовах нестабільності аграрні компанії перенаправляють інвестиції в приріст оборотних активів, які з однієї сторони забезпечують швидку окупність з іншої, – зву-

жують перспективи стратегічного розвитку. Через підвищений рівень ризиків великі агрохолдинги виводять інвестиційні ресурси в більш безпечні для їх капіталу зони. [4, С.34–39].

В цілому тенденції капітальних інвестицій та ПІІ характеризуються переважанням вкладень резидентів в активи аграрних підприємств (Рис. 5), тоді як частка коштів нерезидентів скорочується. Низький рівень інвестиційної привабливості аграрного сектору України в цілому відображає низький рівень економічної безпеки.

Регіональні обсяги ПІІ варіюються залежно від розвитку сільського господарства в регіоні. Відповідно до Плану спільних дій Державної служби статистики України (далі – Держстат) та НБУ, починаючи з 2020 року до Національного банку передано повноваження щодо публікації статистики ПІІ для створення єдиного джерела даних з єдиною методологією розрахунку. Це дозволяє провести аналіз регіональних особливостей ПІІ в аграрний сектор (Таблиця 2).

Найбільша частка ПІІ у 2019 році у таких областях: Харківська (16%), Київська (10%), Чернігівська (6%) Львівська (5%), Дніпропетровська (5%), Івано-франківська (5%), Тернопільська (5%), Вінницька (4%). При цьому, середній річний темп росту суттєво відрізняється, що означає різний рівень інвестиційної привабливості регіонів.

Таблиця 1. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну за секторами економіки у 2010–2019 роках, млн. дол.

	Обсяги на 1 січня					На 31 грудня 2019	Середньорічний темп росту, %
	2010	2016	2017	2018	2019		
Усього	38 992,9	32 122,5	31 230,3	31 606,4	32 905,1	35 809,6	-0,85
Сільське, лісове та рибне господарство	669,2	502,2	586,2	578,6	451,9	542,1	-2,08
Промисловість	16 473,7	9 893,6	9 667,6	10 543,7	10 823,4	11 595,9	-3,45
Будівництво	1 082,2	1 104,1	1 043,3	919,5	983,5	1 036,4	-0,43
Оптова та роздрібна торгівля	4 341,1	5 247,4	5 106,5	4 957,8	5 480,2	5 662,5	2,69
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	923,6	1 088,0	1 086,0	985,3	1 043,0	1 088,4	1,66
Тимчасове розміщення та організація харчування	354,1	332,6	330,0	343,3	355,5	349,5	-0,13
Інформація та телекомунікації	1 572,3	2 089,4	2 075,7	2 100,1	2 201,1	2 939,6	6,46
Фінансова та страхова діяльність	8 973,2	4 350,1	3 627,4	3 526,3	3 641,1	4 557,6	-6,55
Операції з нерухомим майном	2 371,3	3 882,1	3 764,4	3 796,3	4 258,2	4 495,7	6,61
Професійна, наукова та технічна діяльність	1 133,1	2 222,6	2 253,5	2 131,1	2 096,9	2 223,0	6,97
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування	872,1	1 222,7	1 507,3	1 550,9	1 377,4	1 113,2	2,47
Інші галузі	226,7	172,5	167,0	156,6	165,5	179,3	-2,32

Рисунок 5. Динаміка капітальних інвестицій та прямих іноземних інвестицій

Таблиця 2. Динаміка прямих іноземних інвестицій в аграрний сектор України за регіонами економіки у 2015–2019 роках, млн. дол.

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	Середньорічний темп росту, %
Усього	1780,03	474,76	587,91	587,20	444,87	-22,37
Вінницька	78,29	25,04	21,92	17,29	19,38	-0,41
Волинська	15,12	12,71	12,97	12,51	14,49	28,57
Дніпропетровська	95,69	15,20	27,81	79,44	23,65	132,27
Донецька	6,46	3,92	0,69	0,37	2,93	-11,07
Житомирська	19,14	18,72	19,93	21,24	9,54	-12,98
Закарпатська	5,52	2,22	2,82	3,26	2,13	-14,20
Запорізька	18,38	3,81	3,21	3,28	4,46	-25,26
Івано-Франківська	110,69	51,62	54,22	56,56	24,30	-24,36
Київська	143,18	85,01	83,12	71,69	42,40	28,10
Кіровоградська	40,38	1,31	1,65	2,27	5,57	-16,15
Луганська	5,84	0,85	0,82	0,83	1,02	-8,26
Львівська	31,48	30,28	31,44	20,85	20,98	-34,37
Миколаївська	27,04	4,95	5,14	4,16	2,47	-19,90
Одеська	6,47	2,64	2,56	1,76	2,01	-16,18
Полтавська	67,59	10,95	13,78	13,83	12,84	-35,06
Рівненська	15,29	4,02	2,48	2,88	1,60	-28,03
Сумська	34,54	6,74	6,98	7,24	4,42	52,78
Тернопільська	73,01	4,33	4,58	16,91	22,05	155,98
Харківська	46,93	11,59	9,86	8,48	70,21	-16,36
Херсонська	52,20	21,02	14,06	8,46	14,15	-35,62
Хмельницька	142,94	10,06	10,16	8,01	5,66	-32,30
Черкаська	123,05	19,45	20,15	17,28	11,34	-10,96
Чернівецька	16,96	9,71	11,04	1,15	2,01	16,70
Чернігівська	17,78	10,99	11,92	16,12	26,00	-10,31
м. Київ	586,08	107,64	214,59	191,34	99,26	-22,37

Висновки

Таким чином, аналіз інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки аграрного сектору свідчить про такі особливості стану інвестиційної привабливості та потенціалу розвитку інновацій: потенціал розробки механізмів стимулювання розвитку кооперативів та малого підприємництва; вирішення земельних питань для залучення прямих іноземних інвестицій через правові механізми; захист прав кредиторів через прийняття нормативно-правових актів та інтеграцію технологій для можливості ідентифікації власників земельних ресурсів, де розміщені виробничі потужності аграрних підприємств; формування механізмів державної підтримки фермерства та

впровадження інновацій в розвиток технологічних процесів аграрних підприємств [5, С.368].

Список використаних джерел

1. Акмаєв А.І. Удосконалення оцінки конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації. Культура народів Причорномор'я. 2007. Вип. 99. С. 7–10.
2. Александрова О.В. Економічна стійкість сільськогосподарського виробництва як основний чинник його конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2012. №2. Т. 3. С. 13–21.
3. Алексеенко Н.В. Устойчивое развитие предприятия как фактор экономического роста. Экономика і організація управління: зб. наук. пр. 2008. № 3. С. 59–65.

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

4. Бугай В.З., Омельченко В.М. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 34–39.

5. Мельник С.І. Основні напрямки формування конкурентних переваг аграрних підприємств України в ринкових умовах : монографія. Луганск : Ноулідж, 2010. 368 с.

References

1. Akmaiev A.I. (2007) Udoskonalennia otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v umovakh hlobalizatsii [Improving the assessment of the competitiveness of the enterprise in the context of globalization]. *Kultura narodov Prychernomorja*, Vol. 99. pp. 7–10.

2. Aleksandrova O.V. (2012) Ekonomichna stiiikist silskohospodarskoho vyrobnytstva yak osnovnyi chynnyk yoho konkurentospromozhnosti [Economic stability of agricultural production as a major factor in its competitiveness]. *Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnogo ahrotekhnolohichnoho universytetu*, no. 2, T. 3. pp. 13–21.

3. Alekseenko N.V. (2008) Ustoichyvoe razvytye predpriatyia kak faktor ekonomycheskoho rosta [Sustainable development of the enterprise as a factor of economic growth]. *Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia: zb. nauk. Pr*, no. 3. pp. 59–65.

4. Buhai V.Z., Omelchenko V.M. (2008) Analiz ta otsinka finansovoi stiiikosti pidpryiemstva [Analysis and

assessment of the financial stability of the enterprise]. *Derzhava ta rehiony*, no. 1. pp. 34–39.

5. Melnyk S.I. (2010) Osnovni napriamky formuvannia konkurentnykh perevah ahrarynykh pidpryiemstv Ukrainy v rynkovykh umovakh: monohrafiia [The main directions of formation of competitive advantages of agrarian enterprises of Ukraine in market conditions: monograph]. Luhansk: Noulidzh (in Ukrainian)

Дані про автора

Кравченко Микола Володимирович,

к.е.н., доцент Дніпровський державний аграрно–економічний університет

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

Данные об авторах

Кравченко Николай Владимирович,

к.э.н., доцент Днепропетровский государственный аграрно–экономический университет

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net

Data about author

Mykola Kravchenko,

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, taxation and management of financial and economic security

e-mail: Kravchenkonik777@ukr.net